

УДК 778.81

Ковтун Ю.С.

Дальневосточный федеральный университет,
г. Владивосток, Россия

ПОСТДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ В ИСКУССТВЕ

Аннотация. Данная статья посвящена одному из актуальных вопросов развития фотографии в современном мире. Анализируется использование цифровых инноваций в медиасфере, развитие такого направления как постдокументалистика. Рассматривается роль фотографии в искусстве.

Ключевые слова: фотография, фотожурналистика, цифровая манипуляция, цифровизация, фотография, этика, визуальная коммуникация.

Постфотографическая эра тесно связана с понятием постмодернизма. Постмодернизм стремительно развивался, оставив большой след в фотографической сфере. На рубеже XIX–XX веков эстетическая значимость фотографии стала очевидной, ее ценность, прежде всего эстетическая, стала ясна, когда фотография стала одним из образов реальности, а не просто инструментом документальности [7, с. 45]. Субъективность фотографического взгляда, подобно взгляду художника, дает личное видение даже при желании фотографа быть максимально объективным.

В эпоху постмодернизма фотография вышла на новый уровень и прочно зафиксировалась среди других видов искусств. В том числе она стала определенным инструментом манипуляции в политике и СМИ, создавая некую художественную подоплеку – гиперреальность [1, с. 44]. Она в свою очередь повлияла на развитие новых способов фотографического взаимодействия со зрителем и окружающей нас действительностью, в том числе «постдок». В России термин «постдокументалистика» появился благодаря кинокритику и искусствоведу З. Абдуллаевой [1, с. 53], на примере игрового и неигрового кино она определяет некие границы, правила и способы их нарушения. В ходе своей работы над книгой «Постдок. Игровое/неигровое» автор вводит термин «постдокументализм» – по аналогии с постмодерном. «Постдок» от постмодернизма отличает постановка под вопрос способности фотографии быть достоверным носителем событий. Постепенно «постдокументалистика» выходит за границы кинематографа и применяется в других сферах, в том числе фотографии [3, с. 112].

Во второй половине XIX века фотография стала объектом многих исторических исследований иллюстрации. Но рассуждать о серьезном подходе в изучении данного аспекта можно только начиная с середины XX века, когда появляются исторические и теоретические труды, посвященные истории снимков, которые позволяют судить об отношении к иллюстрированию и происходящих в нем изменениях, затрагивая специфику подходов к изложению информации, сформировавшихся в течение изучаемого периода [2, с. 134].

Основным качеством фотографии во второй половине XIX века считалась способность объективного воспроизведения реальности. Фотоиллюстрация в то время являлась прежде всего свидетельством, документом и неоспоримым визуальным доказательством того или иного события. Основной задачей корреспондента было беспристрастно запечатлеть информационный повод, создать галерею окружающего мира, делая данный предмет доступным для изучения и систематизации. На этом этапе развития снимки воспринимаются

как технологическое открытие, которое прежде всего служит развитию науки, поэтому вплоть до 1930-х годов фотография создавалась с позиции технологий.

В свете кардинальных изменений в подходе к иллюстрированию как к изобретению, начинается переосмысление существующих постулатов относительно методологии явления и ее истории [17]. Размышляя о принятом искусствоведческом подходе, американская арт-критик Розалинд Краусс в своем эссе 1982 г. «Дискурсивные пространства фотографии» [6] говорит о неприсущих данному процессу методах, как о понятиях «творческого наследия» и «творческого пути». Однако австралийский исследователь Джеффри Бэтчер указывает на такие недостатки формулировок в отношении истории кадров, как о концепции «случайности» возникновения [14]. Одной из важнейших проблем традиционной истории данных иллюстраций Бэтчен видит исключение из области изучения огромного пласта – повседневной фотографии, то есть запечатления быта и обыденной жизни, которые затрагивают не только научную и историческую область, но и повествуют о жизни обычных людей [11]. Достаточно часто к таким действиям прибегали в случае отсутствия визуальной составляющей к какому-либо журналистскому материалу. Манипуляции применялись при иллюстрировании сообщений о военных сражениях и бедствиях.

Также, одним из громких случаев применения манипуляций в фотографии стало «дело одвигающихся пирамидах» [18]. В 1982 г редактор журнала National Geographic захотел поместить изображение с египетскими пирамидами на обложку, однако, столкнулся с тем, что фотография горизонтальная, а формат обложки вертикальный. Пойти к проблеме редактор решил творчески, поэтому с применением малоизвестных тогда манипуляций сдвинул одну из пирамид ближе к другой, чтобы они обе смогли поместиться на обложке номера [4, с. 48].

Владелец фотографии Гордон Гахан был недоволен данным фактом и подал иск на журнал. В ответ на это Шиле Ривз, человек отвечающий за иллюстрации в National Geographic, отметил, что проделанные манипуляции абсолютно то же самое, как если бы Гордон немного сменил ракурс при съемке. В то время подобные манипуляции были не только стандартной процедурой, но и приравнивались к высокому искусству [11]. По прошествии времени и с развитием фотожурналистики стандарты изменились, а фотография с точки зрения искусства, начала развиваться в постдокументальном направлении [12]. «Постдок» – апология художников, принципиально отказавшихся не только от эффектных, но почти от любых способов традиционной фотографии [2, с. 24]. После того как исчерпаны все приемы и разрушены все границы, автор и герои «Постдока» заново нащупывают точки контакта с реальностью. Данное направление в фотографии констатирует ситуацию, когда документ не может быть признан точным свидетельством о личной или коллективной реальности [16]. Сила коллективной реальности часто намного больше, чем индивидуальной, поскольку является смесью представлений о мире большого количества индивидуумов. Однако если существует объективная реальность, то логичным ходом стало предположение существования субъективной реальности. Там, где фотодокументалист вольно или невольно занимается манипуляцией, представляя показанное «полной правдой», авторы, ставшие героями «Постдока», всегда оставляют место для сомнения и рефлексии. Фотохудожники, показывая механизм фотоманипуляции и отказываясь от приемов всем известных, уводят зрителя из области манипуляции и потребления [15].

Таким образом, можно говорить о том, что постдокументалистика начала свое развитие еще в эпоху постмодернизма, постепенно занимая прочную позицию в фотографической сфере. Применения цифрового манипулирования и реконструкция истории, которые использует художник, позволяет постдоку существовать между документалистикой и мокьюментари.

Литература

1. Абдуллаева З. Постдок: неигровое/игровое. Берлин: Новое время, 2018. 320 с.
2. Борзова М. С. Интерактивность как средство создания диалога с аудиторией // Журналистика в современном медиапространстве глобализация: Материалы конференции. Тамбов. 2013.
3. Васильева В. О. "Пост-фотография" как визуальный артефакт и коммуникативная стратегия: новые перспективы для культурной антропологии // Международный журнал исследований культуры. 2017. №2 (27). С. 128-139.
4. Венкова А. В Постдокументальная визуальность и ужас реального // Terra Humana. 2018. №67. С. 140-145.
5. Ганюшин А. А Перспективы развития визуальной коммуникации средствами цифровой фотографии // Знание. Понимание. Умение. 2014. 310 с.
6. Запольская А. Б Метод фотоинтервью в исследовании профессионального производства визуального // Вестник ТГУ. 2015. №4. С. 5-10.
7. Пондопуло, Г. К. Фотография. История. Эстетика. Культура. М.: ВГИК, 2008.
8. Фрост Л. Современная фотография. М.: Арт-Родник, 2003.

Электронные ресурсы

9. Компьютерное искусство: цифровые технологии в фотографии. <https://clck.ru/UArWp>
10. Перспективные технологии в цифровой фотографии. <https://clck.ru/UArZ3>
11. Производство и потребление изображений в цифровую эпоху. <https://clck.ru/UArav>
12. Цифровая технология и искусство фотографии. <https://clck.ru/UAreJ>
13. Цифровые технологии в фотографии. <https://clck.ru/UArhd>
14. Краусс Р. Фотографическое: опыт теории расхождений. Ad Marginem, 2014.
15. Ovcharenko.art <https://clck.ru/UArsm>
16. Альтернативный фешн и постдок: Портфолио Агнешки Сеюд. <https://clck.ru/UArxk>
17. Сергей Братков. Щуки-штуки. <https://clck.ru/UAs3N>
18. Улучшенная реальность. Как цифровая фотография изменила мир и нас? <https://republic.ru/posts/91661>

© Ковтун Ю.С., 2021